

Раздел II

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КАК СОСТАВЛЯЮЩИМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

УДК 334.02:338.45

DOI

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**Воронина Е.Л.,
соискатель
Министерство промышленности и
торговли Донецкой Народной Республики,
г. Донецк, ДНР**

В исследовании использованы методы теоретического обобщения и сравнения, анализа и синтеза. Разработанный план мероприятий по развитию лёгкой промышленности Донецкой Народной Республики основан на концептуально основанных стратегических ориентирах и включает содержание мероприятия и ожидаемые результаты от его проведения. Впервые представлены результаты разработки конкретного плана мероприятий, направленных на развитие лёгкой промышленности Донецкой Народной Республики. Полученные выводы целесообразно учитывать в процессе управления и развития лёгкой промышленности Донецкой Народной Республики профильными Министерствами.

***Ключевые слова:** план мероприятий, развитие, лёгкая промышленность, маркетинг, техническое переоснащение, импортозамещение, трудовые ресурсы, квалификация, международные связи.*

FORMATION OF AN ACTION PLAN FOR THE DEVELOPMENT OF LIGHT INDUSTRY DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

**Voronina Ye.L.,
Applicant
Ministry of Industry and trade
of the Donetsk People's Republic
Donetsk, DRP**

The research uses methods of theoretical generalization and comparison, analysis and synthesis. The developed action plan for the development of light industry in the Donetsk People's Republic is based on conceptually based strategic guidelines and includes the content of the event and the expected results from its implementation. For the first time, the results of the development of a specific action plan aimed at the development of light industry in the Donetsk People's Republic are presented. The findings should be taken into account in the management and development of light industry in the Donetsk People's Republic by the relevant Ministries.

***Keywords:** action plan, development, light industry, marketing, technical re-equipment, import substitution, labor resources, qualifications, international relations.*

Постановка проблемы и её связь с важными научными и практическими задачами. В настоящее время основной задачей экономической политики государства является эффективное и быстрое развитие отраслей промышленности. Лёгкая промышленность производит большую массу товаров народного потребления и обладает мощным потенциалом, который можно эффективно использовать для динамичного экономического и социального развития страны [1].

В Донецкой Народной Республике лёгкая промышленность представлена текстильной, трикотажной, швейной, и кожевенно-обувной подотраслями.

Разработанные в отделах лёгкой и перерабатывающей промышленности стратегические ориентиры развития лёгкой промышленности Донецкой Народной Республики будут входить в общую Стратегию развития Республики.

Однако особого внимания требуют конкретные мероприятия, направленные на развитие лёгкой промышленности Донецкой Народной Республики.

Целью статьи является представление результатов разработки плана мероприятий по развитию лёгкой промышленности Донецкой Народной Республики на основе концептуальных стратегических ориентиров.

Анализ последних исследований и публикаций показал, что ряд учёных [2-4] уделяет значительное внимание проблемам развития внешнеторговой деятельности предприятий текстильной и швейной промышленности, состоянию отраслевой науки в лёгкой промышленности, разработке региональных приоритетов промышленной политики в социально ориентированных отраслях. Кроме этого, некоторыми авторами [5-7] рассмотрены роль совершенствования процессов управления фондами обращения в обеспечении устойчивого развития предприятий лёгкой промышленности, становление системы управления лёгкой промышленностью в Российской Федерации, перспективы модернизации лёгкой промышленности Ростовской области. Разработаны механизмы повышения конкурентоспособности предприятий швейной промышленности [8].

Однако информационный поиск не показал исследований по разработке конкретных мероприятий по развитию лёгкой промышленности Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. На основе разработанных стратегических ориентиров развития лёгкой промышленности Донецкой Народной Республики предложен План мероприятий, направленных на развитие лёгкой промышленности Донецкой Народной Республики. Реализация данного плана должна быть осуществлена Отделом лёгкой и перерабатывающей промышленности и Координационным советом руководителей предприятий лёгкой промышленности (рис. 1). В первую очередь, необходимо обратить внимание на законодательные аспекты, касающиеся совершенствования таможенно-тарифного регулирования и налоговой политики, нормативные правовые акты, необходимые для развития межотраслевой и отраслевой кооперации.

В этом направлении необходима разработка комплекса мер (маркетинговых активов) по развитию межотраслевой и отраслевой кооперации в сфере лёгкой промышленности, включая разработку пилотных проектов по модернизации производства. Это обеспечит: возобновление хозяйственной деятельности предприятий лёгкой промышленности (ранее приостановивших работу по причине отсутствия рентабельности); активизацию субъектов малого предпринимательства в подотраслях лёгкой промышленности; создание привлекательного инвестиционного климата.

Также серьёзной работы требует подготовка предложений по введению на постоянной основе сроков действия ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды технологического оборудования лёгкой промышленности, которые не попали в перечень действующего Временного положения о таможенном тарифе Донецкой Народной Республики, утверждённого Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики № 19-29 от 16.10.2015 г. с дополнениями и изменениями. Это обеспечит создание привлекательного инвестиционного климата и условий для работы предприятий отрасли в целом.

Рис. 1. План мероприятий, направленных на развитие лёгкой промышленности Донецкой Народной Республики

Внесение предложений о предоставлении льгот по налогам на прибыль и упрощённому налогу в отношении предприятий (сроком на 6 месяцев), осуществляющих техническое перевооружение и увеличение производственных мощностей, мероприятия по энерго- и ресурсосбережению, внедрению в производство инновационных технологий, а также мероприятия по обеспечению экологической безопасности производства и продукции за счёт собственных средств послужит: замене устаревшего оборудования приведёт к улучшению условий труда, снижению интенсивности и монотонности труда; повышению производственного потенциала лёгкой промышленности, технической оснащённости и надёжности технологического оборудования; увеличению сырьевой базы на основе комплексного рационального использования ресурсов, соответственно увеличению ассортимента выпускаемой продукции и объёма производства; обеспечиванию экономии энергетических и прочих производственных ресурсов, снижению себестоимости производства, увеличению прибыли; реализации комплекса технических инновационных мероприятий для роста производительности труда в 2 раза и прирост объёма производства.

Анализ эффективности реализации плана развития лёгкой промышленности за 2020 год на базе результатов достижения целевых индикаторов-показателей отражения степени решения проблем отрасли позволит провести мониторинг хода реализации плана развития отрасли в 2020 году, уточнить тенденции и показатели развития отрасли, откорректировать мероприятия по реализации Плана развития отрасли в увязке с прогнозом основных технико-экономических показателей развития отраслей Республики, конъюнктурой внутреннего и внешнего рынков, спроса на продукцию отрасли. Вышеизложенное позволит определить качество мероприятий, направленных на развитие отрасли в целом.

Остро стоит задача повышения эффективности управления собственностью в отрасли. Для решения данной задачи необходимы:

- разработка комплекса мер, направленных на развитие предприятий лёгкой промышленности различных форм собственности;
- разработка пилотных проектов финансового оздоровления предприятий, предусматривающих техническое перевооружение, модернизацию, реконструкцию и создание высокотехнологичных производств.

Данные мероприятия позволят повысить производственный потенциал лёгкой промышленности и конкурентного уровня предприятий, а также:

- создать собственную качественную сырьевую базу на основе ресурсосбережения и комплексного рационального использования материальных ресурсов;
- расширить ассортимент продукции, повысить экспортный потенциал отрасли, активизировать рост конкурентоспособной продукции;
- снизить сырьевую, товарную и экономическую зависимость от импорта;
- увеличить объём производства;
- решить вопросы занятости населения и увеличение заработной платы.

Дополнительно к мероприятиям, направленным на повышение инвестиционной привлекательности отрасли, нужно отнести:

- разработку комплекса мер (маркетинговых активов) по развитию кооперации с ЛНР в сфере лёгкой промышленности, включая разработку пилотных проектов по кооперации;
- разработку и освоение технологий производства потребительских товаров нового поколения (трикотаж, одежда, обувь, кожгалантерейные и меховые изделия, ткани и нетканые материалы) с заданными функциональными свойствами (терапевтическими, противоаллергенными, огнестойкими, биоактивными и др.), обеспечивающие повышенную комфортность и привлекательность изделий;

- разработку и освоение новых изделий медицинского ассортимента (реабилитационные корсажи, повязки, комплекты для новорожденных, ортопедическая и специальная обувь и другие изделия, обеспечивающие здоровье и более высокое качество жизни человека), не имеющих аналогов за рубежом;
- размещение информации о бизнес-проектах, пилотных проектах на инвестиционном веб-портале в категории «Инвестиционное предложение»;
- создание института совместного инвестирования в виде корпоративного инвестиционного фонда.

Принятые меры по данному направлению позволят способствовать созданию: отраслевой и межотраслевой кооперации в Республике; отраслевой и межотраслевой кооперации между республиками в сфере лёгкой промышленности; нового ассортимента конкурентоспособных отечественных товаров; заинтересованности и привлечению инвесторов; оборотного капитала за счёт привлечения финансовых ресурсов инвесторов.

Перечень условий, способствующих улучшению обеспечения лёгкой промышленности сырьевыми ресурсами, систематизированы в табл. 1.

Особое внимание необходимо обратить на защиту внутреннего рынка от незаконного оборота товаров путём импортозамещения. Данное направление мероприятий по развитию лёгкой промышленности Донецкой Народной Республики возможно к осуществлению посредством:

- разработки плана действий по защите внутреннего рынка от незаконного оборота товаров лёгкой промышленности путём пресечения каналов поступления на территорию Донецкой Народной Республики контрабандной продукции и осуществления мер по защите от контрафактной продукции;
- совершенствования усиления таможенного контроля, совершенствование нормативно-правовой базы взимания налоговых платежей и пошлин при импорте продукции карго-перевозок;
- предоставлению приоритета отечественным производителям при проведении тендеров и размещении заказов по поставку продукции при закупке за бюджетные средства с учётом критериев качества продукции;
- подготовки Перечня продукции лёгкой промышленности, подлежащего обязательной сертификации и Перечня продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (качества) для экспорта в РФ и страны-члены ЕАЭС;
- создания на территории Республики Модного дома с целью развития внутреннего рынка и наполнения Республики качественными конкурентоспособными товарами отечественного производства.

Вышеизложенное повлечёт достижение определённых результатов в развитии отрасли. Например, обеспечит защищённость отечественного производителя от импорта, главным образом, от контрабандной и контрафактной продукции, а также обеспечит защищённость отечественного производителя от импортной продукции, аналоги которой производятся в Республике.

Одним из перспективных направлений проведения мероприятий по развитию лёгкой промышленности Республики является стимулирование экспорта.

Необходимы разработка мероприятий для работы предприятий по схеме «переработка на таможенной территории», размещение информации о предприятиях на сайте экспортного потенциала Донецкой Народной Республики, разработка предложений создания Торгового представительства на территории РФ, участие предприятий лёгкой промышленности в международных выставках, ярмарках, фестивалях, форумах и т.д.

Это позволит: минимизировать денежные ресурсы для финансирования оборотного капитала предприятий лёгкой промышленности; освоить новые прогрессивные технологии, передаваемые заказчиком; обеспечить максимальную

загрузку производственных мощностей и, как следствие, сохранение производственного и кадрового потенциала предприятий; снизить величины удельных (на единицу продукции) условно-постоянных затрат, а, значит, к повышению конкурентоспособности собственной продукции; уменьшить расходы на сбыт продукции, рекламу и поиск рынков сбыта; обеспечить выход на внешние рынки сбыта продукции; повысить престиж Республики

Таблица 1

Перечень условий, способствующих улучшению обеспечения лёгкой промышленности сырьевыми ресурсами

Содержание мероприятия	Ожидаемый результат
Разработка предложений по регулированию таможенных тарифов при проведении экспортно-импортных операций по сырьевым ресурсам и вспомогательным материалам для лёгкой промышленности	Обеспечит экономический рост, устойчивое и эффективное развитие лёгкой промышленности
Разработка проекта соглашения с контрагентами РФ, Сирии, Турции, Китая по заключению договоров о поставках сырья, необходимого для предприятий лёгкой промышленности	Обеспечит бесперебойное снабжение предприятий лёгкой промышленности необходимым сырьём по доступной цене
Проведение анализа эффективности реализации мер по оказанию господдержки обнуления пошлин на ввозимое сырьё	Позволит определить эффективность мер господдержки для предприятий лёгкой промышленности, обосновать необходимость продления или аннулирования
Разработка предложений о создании сырьевой биржи Донецкой Народной Республики	Позволит сократить число посредников в обеспечении сырьём предприятий лёгкой промышленности и нормализовать ценовую конъюнктуру на сырьё. Расширение ассортимента сырьевых ресурсов и повышение их качества. Снижение издержек производства и, как следствие, повышение конкурентоспособности товаров отечественных производителей
Разработка предложений по развитию предприятий по производству сырья (синтепона, синтепуха, х/б ткани, акриловой пряжи и др., полуфабриката масок медицинских) и предложений по использованию вторичного сырья и отходов производства	Формирование и развитие собственной сырьевой базы
Запуск предприятий по производству хлопчатобумажных тканей ПО «ТК-Донбасс»	Формирование и развитие собственной сырьевой базы хлопчатобумажных тканей
Запуск предприятий по производству кожевенного полуфабриката вет-блю	Формирование и развитие собственной сырьевой базы кожевенного полуфабриката
Запуск линии ультразвуковой стежки по производству полуфабриката (лицевой части маски медицинской)	Формирование и развитие собственной базы полуфабриката маски медицинской

Дополнительные мероприятия по развитию трудовых ресурсов, стимулирующих мер по сохранению кадров и привлечению рабочих и молодых специалистов систематизированы в табл. 2.

Таблица 2

Мероприятия по развитию трудовых ресурсов, стимулирующих мер по сохранению кадров и привлечению рабочих и молодых специалистов лёгкой промышленности

Содержание мероприятия	Ожидаемый результат
Осуществление мониторинга потребности отрасли в кадрах в профессионально-квалификационном разрезе, оценка количества высвобождаемых и привлекаемых работников с учётом реализации новых пилотных проектов предприятий. Анализ соответствия полученной квалификации, профессиональных знаний, навыков действующих и потенциальных работников требованиям экономической деятельности в условиях предприятий лёгкой промышленности	Определение потребности кадров для лёгкой промышленности
Разработка предложений по квалификационным требованиям (профессиональным стандартам) к производственному персоналу лёгкой промышленности в соответствии с требованиями работодателей	Сокращение дефицита в высококвалифицированных специалистах (маркетологах, менеджерах, управленческих кадрах и др., способных умело вести производство и бизнес в условиях открытого рынка) и профессиональных рабочих по всем основным технологическим переделам
переподготовке, повышению квалификации кадров для лёгкой	Создание новых рабочих мест, сокращение до минимума дефицита
Разработка мер по подготовке, промышленности во взаимодействии образовательных организаций с предприятиями лёгкой промышленности	высококвалифицированных специалистов, повышение жизненного уровня, социальной защищённости работников отрасли
Создание условий для повышения престижа труда в отрасли	Создание новых рабочих мест. Сокращение до минимума дефицита в высококвалифицированных специалистах, повышение жизненного уровня, социальной защищённости работников отрасли
Разработка и реализация мер по подготовке рабочих профессий для предприятий лёгкой промышленности и переподготовке лиц, ищущих работу, с целью их профессиональной переориентации	Сокращение дефицита высококвалифицированных рабочих, повышение жизненного уровня, социальной защищённости работников отрасли
Разработка и реализация мер по развитию оперативной трудовой мобильности работников лёгкой промышленности, включая внутрипроизводственную подготовку кадров с целью быстрой подготовки необходимых кадров рабочих профессий (швей)	Сокращение дефицита работников отрасли
Меры по привлечению иностранных работников на предприятия лёгкой промышленности	

Ожидаемые результаты мероприятий по развитию трудовых ресурсов, стимулирующих мер по сохранению кадров и привлечению рабочих и молодых специалистов лёгкой промышленности прогнозируют, что будут определены потребности кадров для лёгкой промышленности, сокращён дефицита в высококвалифицированных специалистах и профессиональных рабочих по всем основным технологическим переделам, будут созданы новые рабочие места.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. В результате разработки плана мероприятий по развитию лёгкой промышленности Донецкой Народной Республики планируется применить законодательные аспекты, повысить эффективность управления собственностью в отрасли, инвестиционную привлекательности отрасли, улучшить обеспечение лёгкой промышленности сырьевыми ресурсами, защитить внутренний рынок от незаконного оборота товаров посредством импортозамещения, стимулировать экспорт и развивать трудовые ресурсы отраслей.

Перспективами дальнейших исследований является разработка видов документов, сроков исполнения и ответственных исполнителей согласно плану мероприятий по развитию лёгкой промышленности Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников

1. Стратегия развития лёгкой промышленности России на период до 2020 года; принята Приказом Президента РФ от 3 июля 2008 г. № Пр-1369, одобрена Приказом Президента РФ от 24 сентября 2009 г. № 853. – С. 45, 104.

2. Брыкин А.В. Состояние отраслевой науки в лёгкой промышленности / А.В. Брыкин, А.В. Артёмов // Российский химический журнал. – 2007. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-otraslevoy-nauki-v-legkoj-promyshlennosti>.

3. Казначеева М.Е. Проблемы развития внешнеторговой деятельности предприятий текстильной и швейной промышленности / М.Е. Казначеева // Проблемы экономики и юридической практики. – 2010. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-razvitiya-vneshnetorgovoy-deyatelnosti-predpriyatij-tekstilnoy-i-shveynoy-promyshlennosti>.

4. Лаврикова Ю.Г. Региональные приоритеты промышленной политики в социально ориентированных отраслях / Ю.Г. Лаврикова // Экономика региона. – 2007. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnye-prioritety-promyshlennoy-politiki-v-sotsialno-orientirovannyh-otraslyah>.

5. Горшкова А.Н. Перспективы модернизации лёгкой промышленности Ростовской области / А.Н. Горшкова // Статистика и экономика. – 2010. – № 6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-modernizatsii-legkoj-promyshlennosti-rostovskoy-oblasti>.

6. Салманов А.А. Роль совершенствования процессов управления фондами обращения в обеспечении устойчивого развития предприятий лёгкой промышленности / А.А. Салманов // ПСЭ. – 2012. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-sovershenstvovaniya-protsessov-upravleniya-fondami-obrascheniya-v-obespechenii-ustoychivogo-razvitiya-predpriyatij-legkoj-promyshlennosti>.

7. Плужник С.А. Становление системы управления лёгкой промышленностью в Российской Федерации / С.А. Плужник // Экономика и управление. – 2010. – № 7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-sistemy-upravleniya-legkoj-promyshlennostyu-v-rossiyskoy-federatsii>.

8. Полисюк Г.Б. Механизм повышения конкурентоспособности предприятий швейной промышленности / Г.Б. Полисюк, И.В. Ильяшик // Российское предпринимательство. – 2011. – № 9-1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-povysheniya-konkurentosposobnosti-predpriyatij-shveynoy-promyshlennosti>.